

ТВОРЧЕСТВО МАКСУДА ШЕЙХЗАДЕ В ПЕРИОД ЭМАНСИПАЦИИ

Карегидев Журабек Бабир Угли

Ташкентского Государственного Транспортного Университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10885145>

Annotatsiya: Maqsud Shayxzoda g'alaba kunlarida va undan keying ijodi haqidagi malumotlar, hamda uning Rus drama teatrining peshqadam artistlari bilan suhbat haqida.

Abstrakt: Maqsud Shaykhzoda on the days of victory and information about his performance after that, as well as his conversation with the leading artists of the Russian drama Theater.

Аннотация: Сведения о творчестве Максуда Шайхзады в дни и после победы, а также о его беседах с ведущими артистами Русского драматического театра.

Kalit so`zlar: Jaloliddin Manguberdi, spektakl, Repertuar, drama, Izvekov, Hamza teatri, Pushkin, Natalya, Meni kutgil, talaffuz, Ozarbayjon.

Keywords: Jalaliddin Manguberdi, performance, repertoire, drama, Izvekov, Hamza theater, Pushkin, Natalia, me kutgil, pronunciation, Azerbaijan.

Ключевые слова: Джалалиддин Мангуберди, спектакль, репертуар, драма, Извеков, театр Хамзы, Пушкин, Наталья, Мени кутгиль, произношение, Азербайджан.

В один из последних дней мировой бойни - года барота Шайхзода знакомится с Извековым, одним из ведущих артистов Русского драматического театра имени Максима Горького. На премьере спектакля "Джалалиддин Мангуберди" также присутствовал художественный руководитель Русского драматического театра Л.С. Несколько его артистов во главе с Фатиным, и спектакль произвел на них большое впечатление. Поскольку в репертуаре до сих пор не было произведения почти ни одного узбекского драматурга, было много горьких слов в честь театра. Поэтому руководители театра уже прибыли в тот день в театр Хамзы с четкой целью. Спектакль Л.С. Фатингу и Извекова встретили радушно, и они предложили перевести Песу на русский язык. Шайхзода, инсоний саджиясига ко'ра, йоши, джинси, миллати ва касб-коридан катий Назар, хар кандай киши билан танишиб, агар бу киши унинг диди ва дилига макул келгудек бо'лса, хатто тез кадрдонлашиб кетадиган сохиби фель Эди. Благодаря этой грани человеческой саджи у него были дружеские отношения с людьми разных национальностей. Познакомившись с Извековым в последних числах декабря тысяча

девятьсот сорок четвертого года, Шайхзода стал встречаться с ним чаще под разными предложениями. В результате Извеков ввел узбекского поэта в круг своих близких друзей. Тридцать Шестой дом на улице Пушкина занимали люди европейской национальности, иммигрировавшие в Ташкент в годы войны. В этом же многоквартирном доме проживает Наталья Покровская по кличке красавица, с этой женщиной Извеков был в близких отношениях. Наталья Михайловна в годы войны работала заведующей химической лабораторией кондитерской фабрики "Дядя". Евгению Савину, которая в то время работала в той же лаборатории, видели на различных праздниках, за семейным столом. Извекова на самом деле представил Наталье ее муж Михаил Савин. Несмотря на то, что Савин работал в одном из офисов какой-то фермы, он был хорошо знаком и с Извековым, и с Фатиным.

В один из дней, когда гремят торжества по случаю победы, 9 или 10 мая, Извеков приглашает Шейхзоду в квартиру супругов в шестьдесят первом доме на улице Пушкина. Помимо хозяев, за праздничным столом присутствуют Шейхзода, Фатин, Извеков и Покровская. В честь победы, в честь героического мужества армии и доблестного труда народа поднимаются кубки в честь женщин, которые украшают скатерть. Ведущие, пребывающие в приподнятом настроении, пытаются перехитрить друг друга, произнося слово "Кубок". Извеков читает стихи Константина Симонова "Жди меня" и других поэтов. Фатин тоже старается не оставаться от него в стороне. Но Шайхзода, ранее покоривший Козерога с головой, никого не приблизит к себе до конца ночи. Поэт читает стихи "Капитан Гастелло", "Будущее двора в Берлине" по памяти на узбекском и сразу переводит их на русский. Шайхзода произносит слова этого перевода таким образом, что аудитория воспринимает его как стихотворение. И снова проходящий мимо странник произносит слова о Кубке смысла, типичные для восточных мудрецов.

С высоты птичьего полета оба Фатина, которые видели знаменитого русского поэта и художников, приехавших в Ташкент в годы войны, слышали их разговоры, и особенно женщины, восхищаются талантом, знаниями и восточной культурой Шайхзоды. Они спросили: "Где вы учились? Как вы пришли к такому философскому мышлению?" в ответ на его вопросы Шайхзаде говорит: " Я родился на азербайджанской земле и вырос на узбекской земле. И Азербайджан, и Узбекистан являются одним из очагов восточной культуры. Восток дал мировой культуре сотни

мудрых поэтов и ученых, таких как Фирдавсий и Джами, Низами и Навои. На Востоке были не только поэты, но и ученые, такие как Беруний и Ибн Сина, также были плодовитыми талантами. Они не учились ни в одном дорилфунуне. Все они выросли в огромном сиймосе у мутолаа. Я тоже беру у них уроки и пополняю свою сокровищницу знаний, читая самостоятельно. Восток - одна из колыбелей мировой культуры. Я горжусь тем, что я азиат... Присутствующие не могли не согласиться с этой Касидой о Востоке.

Использованная литература:

1. Бобирович, Q. D. J. R. (2023). МАКСУД ШАЙХЗОДА ВА АБАДИЯТГА ДАЛЬДОРЛИК. "ГЕРМАНИЯ" СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ДОСТИЖЕНИЯ, ИННОВАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ, 9 (1).
2. Исломовна, М. Ф. (2024). О'ЗБЕК АДАБИЙОТИНИНГ АТОКЛИ НАМОЯНДАЛАРИДАН БИРИ МАКСУД ШАЙХЗОДНИНГ "ДЖАЛОЛИДДИН МАНГУБЕРДИ" АСАРИ. Янги Узбекистонда Табий ва Иджтимоий-гуманитарный фанлар республики ильмий амалий конференция, 2(1), 89-92.
3. Исламовна, М. Ф. (2024, январь). МАКСУД ШАЙХЗАДЕ - ДВА НАРОДНЫХ ДИЛБАНДИ. В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО СОВРЕМЕННОМУ РАЗВИТИЮ ПЕДАГОГИКИ И ЛИНГВИСТИКИ (Том 1, № 1, стр. 189-92).
4. Мамурова Ф. (2023). МАКСУД ШАЙХЗОДАНИНГ АДАБИЙ МЕРОСИ. Бюллетень студентов нового Узбекистана, 1(11), 9-11.
5. Mamurova, F. I. (2021, May). ARTIST OF UZBEKISTAN MAKSUD SHEIKHZADE. In E-Conference Globe (pp. 176-178).
- 6.
7. Mamurova, F. I., & ugli Abdubahabov, A. A. (2023). TWO FOLK POETS. "TRENDS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE", 1(3), 23-30.
8. Islomovna, M. F., & Abduvoxob o'g'li, A. A. (2023, January). Maqsud Shayxzodaning Hayoti Va Ijodi. In Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences (USA) (pp. 19-20).
9. Mamurova, F. I. (2021, May). ARTIST OF UZBEKISTAN MAKSUD SHEIKHZADE. In E-Conference Globe (pp. 176-178).
10. slamovna, Mamurova Feruza. "MAQSUD SHAYKHZADEH-TWO FOLK DILBANDI." INTERNATIONAL CONFERENCE ON MODERN DEVELOPMENT OF PEDAGOGY AND LINGUISTICS. Vol. 1. No. 1. 2024.

11. Islamovna, M. F. (2024, January). MAQSUD SHAYKHZADEH-TWO FOLK DILBANDI. In INTERNATIONAL CONFERENCE ON MODERN DEVELOPMENT OF PEDAGOGY AND LINGUISTICS (Vol. 1, No. 1, pp. 189-192).
12. Islomovna, M. F. (2024). O 'ZBEK ADABIYOTINING ATOQLI NAMOYANDALARIDAN BIRI MAQSUD SHAYXZODNING "JALOLIDDIN MANGUBERDI" ASARI. Yangi O'zbekistonda Tabiiy va Ijtimoiy-gumanitar fanlar respublika ilmiy amaliy konferensiyasi, 2(1), 89-92.
13. Islamovna, M. F. (2024). THE CREATION OF MAQSUD SHAYKHZODA-AS A GOLDEN LEGACY. " XXI ASRDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR, FAN VA TA'LIM TARAQQIYOTIDAGI DOLZARB MUAMMOLAR" nomli respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi, 2(1), 90-93.

